

ТЕОРЕМА, УНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИ ИСБОТЛАШ
МЕТОДЛАРИ

O'zbekstan Respublikasi IV Qaraqolpoq akademik litsey

matemarika fani o'qituvchisi

Abdiniyazova Sawlexan Joldasbaevna

Informatika fani o'qituvchisi

Kudaybergenova Biybisanem Kallibekovna

Аннотация: Ушбу мақолада Теорема, унинг турлари ва уларни исботлаш методлари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: Теорема, мантикий кетма-кетлик, тўғри ва тескари теоремалар, дедуктив хулоса, математик тушунча, математика, педагог ходимлар.

Аннотация: В данной статье рассказывается о теореме, ее видах и методах их доказательства.

Ключевые слова: Теорема, логическая последовательность, правильная и обратная теоремы, дедуктивный вывод, математическое понятие, математика, педагогический состав.

Abstract: This article talks about Theorem, its types and methods of proving them.

Key words: Theorem, logical sequence, correct and inverse theorems, deductive conclusion, mathematical concept, mathematics, pedagogical staff.

«Таълим тўғрисида»ги ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунларига, 2017-2021- йилларга мўлжалланган —Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси», 2018 йил 5 сентябрдаги —Халқ таълими тизимига

бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги ПҚ-3931-сонли Қарори, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги —Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисидаги 187-сонли Қарорига мувофиқ, таълим босқичларининг узлуксизлиги ва изчиллигини таъминлаш, таълимнинг замонавий методологиясини яратиш ҳамда улар асосида педагог ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш мазмунини янада такомиллаштиришни тақозо этади.

Теорема сўзи грекча сўз бўлиб, унинг луғавий маъноси —”қараб чиқаман ёки —ўйлаб кўраман” демакдир, шунинг учун ҳам мактаб математика курсида теоремага қуйидагича таъриф берилган: Исботлашни талаб этадиган математик ҳукм теорема дейилади. Мактаб математика курсида теоремаларнинг қуйидаги турлари мавжуддир:

1. Тўғри теорема.
2. Тескари теорема.
3. Тўғри теоремага қарама-қарши теорема.

4. Тескари теоремага қарама-қарши теорема. Мактаб геометрия курсида шундай теоремалар борки, уларнинг шартидан хулосасининг тўғрилиги ва аксинча, хулосасидан шартининг тўғрилиги келиб чиқади.

Энди тўғри ва тескари теоремаларнинг берилиши ҳамда уларни исботлаш услубиятини кўриб чиқайлик. Тўғри теорема: "Агар учбурчакнинг бирор томони катта бўлса, у ҳолда ана шу катта томон қаршисида катта бурчак ётади". Тескари теорема: "Агар учбурчакнинг бирор бурчаги катта бўлса, у ҳолда ана шу катта бурчак қаршисида катта томон ётади". Исботлаш - дедуктив хулоса чиқариш занжири, демакдир. Ҳар қандай исботлаш жараёни қуйидаги уч қисмни ўз ичига олади:

1. Теореманинг баёни - исбот талаб этиладиган ҳолат.

2. Аргументлар - теоремани исботлаш жараёнида ишлатилган математик ҳукмлар.

3. Исботлаш - дедуктив хулоса чиқариш орқали теорема хулосасида топиш талаб қилинган номаълумни унинг шартлари ҳамда аввалдан маълум бўлган аргументлардан фойдаланиб келтириб чиқариш.

Теоремани исботлашга кириш ва уни исботлаш жараёнида ўқитувчи ёрдамида ўқувчилар қуйидаги мантиқий кетма-кетликка эга бўлган босқичларни бажаришлари керак:

1. Теореманинг шarti ва унинг хулосаси нимадан иборат эканлигини тўла тушуниб олишлари керак.

2) Ана шу теоремани шарт ва хулосасида қатнашаётган ҳар бир математик тушунчанинг маъносини билишлари керак.

3) Теореманинг шарт ва хулоса қисмларини математик символлар орқали ифодалашлари керак.

4) Теореманинг шартида қатнашаётган маълум параметрлар теорема хулосасидаги номаълумни аниқлай оладими ёки ёқми билишлари керак.

5) Теоремани исботлаш жараёнида теоремадаги шартлардан теорема хулосасининг тўғрилигини кўрсатувчи натижалар келтириб чиқариши керак.

6) Теоремани исботлаш жараёнидаги мантиқий мулоҳазаларда теореманинг шартдан тўла фойдаланишлари керак.

7) Теорема исбот қилиб бўлингач, исботлашда қўлланилган методни кўздан кечириш ва имкони бўлса, исботлашнинг бошқа усулларини қидириб топиш керак.

Мактаб математика курсидаги теоремаларни исботлаш икки усулда амалга оширилади.

1) Бевосита исботлаш усули (тўғри исботлаш усули);

2) Билвосита исботлаш усули (тескарисидан фараз қилиш усули);

Билвосита исботлаш усули жараёнида теореманинг шартда катнашаётган маълум ва параметрлардан ҳамда аввалдан маълум бўлган аксиома, таъриф ва теоремалардан фойдаланган ҳолда мантикий мулоҳаза юритиб, теорема хулосасида талаб қилинган номаълумларни топилади. Теоремаларни бундай исботлаш анализ ва синтез орқали амалга оширилади. Номаълумлардан маълумларга томонга излаш методи анализ дейилади.

Психологик олимлар анализ методини қуйидагича таърифлайдилар: анализ - бу бутунлардан бўлақларга томон излаш демакдир. Маълумлардан номаълумларга томон излаш методига синтез дейилади. Психологик нуқтаи-назардан синтез методи бўлақлардан бутунларга томон излаш методи демакдир. Билвосита исботлаш усули (тескаридан фараз қилиш орқали исботлаш усули). Теореманинг хулосасидаги нўмалумларни топиш унга зид бўлган жумлани инкор қилиш орқали амалга оширилган бўлса, уни билвосита исботлаш усули дейилади.

Юқоридаги таърифдан кўринадики, исботлашнинг билвосита усулида биз олдин теорема тасдиқлаган фикрга қарама-қарши фикрни тўғри деб фараз қиламиз. Шундан кейин аксиомалар ва олдин исботланган теоремаларга асосланиб мулоҳазалар юритиш йули билан теорема шартига зид келадиган ёки бирор аксиомага ёки илгари исботланган бирор теоремага зид келадиган хулосага келамиз. Шунга кўра фаразимиз нотўғри бўлади. Натижада теоремадаги ёки берилган масаладаги даъво тўғри деган хулосага келамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1) Гелфанд С.И. ва бошқалар. Элементар математика масалалари. — Тошкент: «Ўқитувчи», 1970.
- 2) Мухамедов К. Элементар математикадан қўлланма.— Тошкент: «Ўқитувчи», 1971. 48. Норенков И.П., Зимин А.М. Информационные

технологии в образовании: Учебное пособие.—М.: Изд. МГТУ им. Н.Баумана,2002.-336с.

3) Раҳимқориев А.А. Геометрия 8- синф. Дарслик.—Т.: —Ўқитувчи, 2014.

66. Салтыков А. И., Семашко Г. Л. Программирование для всех.— М.: Наука, 1980.—160 саҳифа.

4) Штейнгауз Г. Математический калейдоскоп.— М.: Наука, 1981.—160

саҳифа. 88. Элементар математикадан масалалар.— Тошкент: «Ўқитувчи»,

1970. 89. Юнусова Д.И. —Олий таълимда математика фанларини ўқитиш методикаси| модули бўйича ўқув –услубий мажмуа , Т.: 2016–397 б..

